

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI PEDAGOGLARINING
INNOVATSION FAOLIYATGA MOSLASHUVIDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

N.Sh.Mavlonov

International School Of Finance Technology and
Science Big Teacher p.f.f.d.,(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401595>

Zamonaviy dunyoda maktabgacha ta'lim jarayonini takomillashtirish va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2015-yilda YUNESKO xalqaro Kongressida "Maktabgacha ta'lim bolaning umumiy rivojlanishidagi muhim bosqich hisoblanib, kundalik hayotga, dunyoga moslashish uchun asos yaratadi" degan fikr bildirildi. "Komil shaxsni shakllantirish davlat siyosatining muhim maqsadlaridan biridir. Mamlakatimizni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida ko'zda tutilgan vazifalardan biri bu maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini ko'paytirish va ularda bolalarning sog'lom va jismoniy rivojlanishi uchun sharoit yaratish, bolalar bog'chalariga bolalarni qamrab olishni ko'paytirish va ularning ta'lim beradigan pedagoglarning malakasini rivojlantirishdir.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar ta'lim tizimida xususan maktabgacha ta'lim bo'g'inida jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. Raqamli transformatsiya sharoitida ushbu o'zgarishlar maktabgacha ta'limning tashkiliy va mazmunli jihatlariga ta'sir ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2018-yil 9-yanvar' kuni Axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojiga bag'ishlangan yig'ilishdagi ma'ruzasida "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari rivoji barcha sohalarning jadal taraqqiyotiga xizmat qiladi, odamlarga qulaylik yaratadi" deb ta'kidlab o'tdi. Yana shuni ta'kidlash joizki "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini ishlab chiqishda ta'limning hamma sohasida jahon talablariga to'liq javob beradigan axborot texnologiyalarini joriy etish shartligiga alohida e'tibor qaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mazkur qonunda mamlakatimiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli bilimlarning darajasini oshirish, ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish, shuningdek, "Besh tashabbus" loyihasini

amalgama oshirish doirasida 2022 yilga qadar respublikaning barcha hududlarida raqamli bilimlarga o'qitish markazlarini ochish ko'zda tutilgan.

Xo'sh hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lmish raqamli texnologiyalar nima, raqamli savodxonlikni rivojlantirishda nimalarga ahamiyat bermoq zarur? Raqamli savodxonlik — zamonaviy dunyoda hayot uchun, raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz va samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar to'plamidir. Dinamik onlayn rejimlarni yaratish va saqlash, yirik va murakkab bo'lgan onlayn ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish qobiliyati hisoblanadi.

Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi-shaxsning, jamiyatning va davlatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish, o'z mamlakatining fuqarosining jamiyatda ijtimoiy moslashishga, o'z ustida ishlay oladigan va o'z-o'zini tarbiyalashga qodir shaxsini tayyorlash. Erkin fikrlaydigan, o'z faoliyatining natijalarini bashorat qila oladigan va o'quv jarayonini modellashtira oladigan tarbiyachi-pedagog qo'yilgan maqsadlarga erishish garovidir. Rasmiy ta'limni o'zgartirishda eng dolzarb talablardan biri bu o'qituvchilarning raqamli savodxon bo'lishi. Nima uchun? Sababi, an'anaviy maktabda raqamli asrda tug'ilgan bolalar uchun zamonaviy o'quv muassasasiga aylantirishda faqat malakali o'qituvchi ishtirok etishi mumkin. Ko'p hollarda, bu bolalar raqamli savodsiz oilalarda yashashi haqiqatdir. Shuning uchun pedagoglar bolalarga raqamli dunyoda o'zini tutishni o'rganishiga yordam berishi kerak va bu talab maktabgacha ta'lim tizimi tarbiyachilarga ham tegishli.

Tarbiyachi-pedagogning zamonaviy standartlarga javob berishi uchun nima kerak? 2020-yil (pandemiya sharoiti) zamonaviy o'qituvchining mahorati komponentlari qatoriga raqamli savodxonlikni benuqson egallaganligi va uni amalda qo'llay olishi malakasi ham qo'shilganligini ko'rsatdi.

Zamonaviy tarbiyachining raqamli savodxonligi quyidagi ko'nikmalar bilan belgilanadi:

1. Axborotni izlash, tanlash va u bilan ishlash;
2. Internetdagi xavfsizlik;
3. Axborot ma'lumotlarini boshqarish;
4. Raqamli texnologiyalar muhitida ta'lim va tarbiyani tashkillashtirish;
5. Raqamli muhitda hamkorlik;
6. Raqamli muhitda tarbiyalanuvchilar, ulaning ota-onalari va hamkasblar bilan aloqa o'rnatish;
7. Raqamli muhitda o'z ustida ishlash.

Bundan tashqari, ta'lim-tarbiya jarayonining barcha ishtirokchilari maktabgacha ta'lim muassasasi ichida yagona axborot almashish muhitiga (e'lonlar taxtasi, MTT resurslari katalogi, portfel mexanizmi, ichki elektron pochta, forum, tug'ilgan kunlar ro'yxati va boshqalar) ega bo'ladi, bu esa o'zaro tushunish va hamkorlikni optimallashtiradi, ochiq, qulay muhit yaratadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda butun dunyoda pedagogik jamoaning katta e'tibori yangi raqamli kompetentsiyalarni zudlik bilan shakllantirishga qaratilgan. Pandemiya sharoitidagi tajriba shuni ko'rsatdiki, hozirgi sharoitda bolalar iloji boricha tezroq o'rganishlari, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishlari, yangi o'qitish va o'zaro aloqa vositalarini o'zlashtirishlari, shuningdek, kundalik ishlariga o'qitishning barcha samarali formatlarini kiritishlari kerak. Uzluksiz o'rganish — bu butun dunyo va bizning bugunimiz hamda kelajagimizdir. Uzluksiz ta'limning eng birinchi bo'g'ining ishtirokchilari — tarbiyalanuvchilar uchun ham, maktabgacha ta'lim tizimi mutaxassislari uchun ham — bundan buyon faqat shunday sharoitda bilimli, bilimdon yangi avlodni tarbiyalash mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonov N.Sh. Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining axborot texnologiyalarini o'zlashtirishda mustaqil qobiliyatlarni rivojlantirish. // Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish tendensiyalari: Innovatsiya, ta'lim tajriba va kadrlar tayyorlash (Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya) 2023-yil 9-10-iyun
2. Mavlonov N.Sh. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning axborot texnologiyalarini o'zlashtirishda mustaqil qobiliyatlarini rivojlantirish. // Maktabgacha ta'limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantirish: yangi shakillari va ta'lim mazmuni (Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya) 2020-yil 13-may – B. 209-210
3. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23

